

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Алимарданова Ирода Воҳид қизи,
Тошкент вилояти суди иқтисодий ишлар бўйича
судлов ҳайъати судья катта ёрдамчиси
E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ

For citation: Alimardanova Iroda Vakhid qizi. BUSINESS OMBUDSMAN: WORLD EXPERIENCE AND ITS PROSPECTS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.22-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025287>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола тадбиркорлар ҳуқуқлари ва манфаатлари таъминланишининг самарали усуллари ҳақида бўлиб, Республикамизда олиб борилаётган ҳозирги ислоҳотларнинг муҳим жиҳати тадбиркорларни камчиликлари учун жазолаш эмас, балки уларнинг фаолиятини тўғри ташкил қилиш ҳамда бу йўлда ривожланган давлатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда қонун лойиҳаларига таклифлар беришдан иборатдир. Ҳалқаро амалиётни ўрганиб, мамлакатимизда энди ташкил топган Омбудсман институти орқали тадбиркорлар ва давлат ўртасида чамбарчас алоқа ўрнатувчи кўприкни яратишда давлат бажариши керак бўлган муҳим вазифалар ёритилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, бозор инфратузилмаси, Норматив минтақавий кенгаш, омбудсман спикери, Лиссабон стратегияси, Европа Хартияси, иқтисодий эркинлик, тўлиқ бандлик.

Алимарданова Ирода Воҳид қизи,
Старший помощник судьи судебной коллегии
Ташкентского областного суда по экономическим делам
E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: МИРОВОЙ ОПЫТ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет об эффективных методах обеспечения прав и интересов предпринимателей, и важным аспектом проводимых в нашей республике реформ является не наказание предпринимателей за их недостатки, а правильная организация их деятельности и внесение предложений в законопроекты с использованием опыта развитых стран. Путем изучения международной практики были выделены важные задачи, которые должно выполнять государство по созданию моста, устанавливающего тесную связь между предпринимателями и государством через недавно созданный в нашей стране институт Омбудсмана.

Ключевые слова: малый бизнес, рыночная инфраструктура, Региональный совет по регулированию, спикер омбудсмена, Лиссабонская стратегия, Европейская хартия, экономическая свобода, полная занятость.

Alimardanova Iroda Vakhid qizi,
Tashkent Regional Court for Economic Affairs
Senior Assistant Judge of the Judicial Panel
E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

BUSINESS OMBUDSMAN: WORLD EXPERIENCE AND ITS PROSPECTS

ANNOTATION

This article deals with effective methods of ensuring the rights and interests of entrepreneurs, and an important aspect of the reforms carried out in our republic is not the punishment of entrepreneurs for their shortcomings, but the proper organization of their activities and making proposals in the bills using the experience of developed countries. By studying international practice, important tasks were highlighted that the state must perform to create a bridge that establishes a close connection between entrepreneurs and the state through the newly created in our country institution of the Ombudsman.

Keywords: small business, market infrastructure, Regional Regulatory Council, Ombudsman Speaker, Lisbon Strategy, European Charter, Economic freedom, full employment.

Қиёсий усул орқали турли хил фанларни бир-бирига таққослаш ҳозирги кунда самарали усуллардан ҳисобланиб, нафақат юридик соҳада, балки жуда кўп илмий соҳаларнинг ривожланишига катта ҳисса қўшади. Шу билан бирга, у ўрганилаётган объектларнинг барча хусусиятларини зарур мезонларга мувофиқ таққослаш имконини беради. Давлатимиздаги янги ташкил қилинган институтлардан бири Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи вакил бўлиб, бундан кўзланган мақсад унинг мақоми, жамиятдаги, бошқарув аппаратидаги ўрни ҳамда ваколатларини хорижий тажриба орқали ўрганиш, оптимал ва фойдали жаҳон тажрибаларини қўллаш орқали Ўзбекистон ҳуқуқ тизимини янги босқичга олиб чиқишдан иборат.

Жаҳон амалиёти томонидан ишлаб чиқилган тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг асосий шакллари ва усуллари ушбу давлатларнинг тарихий анъаналари, молиявий имконияти, ресурслари, кадрларларнинг етук салоҳияти, амалдорларининг ва давлат органларинг қўллаб-қувватлаши даражаси асосида ва бошқа имкониятларга мувофиқ турли хил даражада шаклланиб келган. ^[1]

Халқаро миқёсда тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилувчи бир қанча тадбиркорлар уюшмалари ва жамоат бирлашмалари мавжуд бўлиб, булар орасида энг кўзга кўринган, нуфузли ташкилот Евросиё Саноатчилар ва тадбиркорлар Иттифоқи ҳисобланиб (ЕСТИ), ушбу ташкилот фаолиятининг асосий мақсади ЕСТИ аъзо давлатларнинг ишбилармон доиралари, бизнес ҳамжамияти, иттифоқлари, саноат бирлашмалари, корхоналари, компаниялари ва фирмалари ўртасида ҳамкорлик ва ёзаро ривожланишнинг самарали механизмларини яратишдир. ^[2]

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни тарғиб қилувчи ихтисослашган омбудсманлар эса ўтган асрнинг 90-йиллари бошидан бошлаб Европа, АҚШ, Австралия ва бошқа хорижий давлатларда фаол равишда ташкил этилган бўлиб, бу корпоратив бошқарувнинг Европа ва бошқа ривожланган даврларда фаол тарқалиши ва миллий иқтисодиётларда бизнес улушининг кўпайиши билан белгиланади. Ушбу муассасалар 50 дан ортиқ давлатларда ташкил этилган бўлиб, уларнинг номи турли давлатларда турлича номланади. Масалан, Буюк Британияда тадбиркорлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи вакил солиқ ва божхона хизматининг бир қисми ҳисобланса, Францияда Омбудсман Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги таркибига кирувчи мустақил ташкилот ҳисобланади. Швецияда эса қонунлар ва бошқа қоидаларнинг бажарилишини назорат қилувчи Омбудсман парламент томонидан тўрт

йиллик муддатга сайланади. Грузияда бизнес Омбудсман дастлаб Солиқ комисиари номи билан аталган бўлса, 2013 йилдан бошлаб Бизнес Омбудсман номини олган вакил парламент билан келишилган ҳолда Бош вазир томонидан тайинланади.

Иқтисодийни ривожлантириш ва либераллаштириш - Ўзбекистонни кейинги беш йилга янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Унда давлатнинг иқтисодийдаги иштирокини камайтириш, бизнес ҳамжамиятини ҳуқуқларни ҳимоя қилиш ва хусусий мулк ўрнининг устуворлигини янада кучайтиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш кўзда тутилган.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари сони йилдан йилга кўпайиб бормоқда. Давлатимиз раҳбарининг тадбиркорларга янада кенг эркинлик яратиш, уларга имтиёз ва преференциялар бериш орқали тадбиркорларнинг фаолиятига давлат идораларининг ноқонуний аралашининг олдини олишга қаратилган қабул қилинган қатор фармон ва қарорлари уларнинг самарали фаолиятига хизмат қилмоқда.

Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг фақатгина суд тизими орқали эмас, суддан ташқари янги механизми – бизнес Омбудсман институтини жорий этилиши тадбиркорликнинг энг муҳим иқтисодий муаммоларни ҳал қилишда фавқулодда аҳамиятини кўрсатиб беради. Ҳар томонлама тадбиркорларнинг фаолиятини ҳимоя қилиш орқали давлатнинг иқтисодий жиҳатдан юксалтириш, барқарор иқтисодий ўсиш суръатини жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни жалб қилиш, ўзаро тажриба алмашиш, ва натижада давлатимизда янги иш ўринлари яратишга эришиш мумкин. Шундай экан давлат раҳбарининг фармони ва қарорлари орқали ушбу институтнинг мустақиллиги ва давлат органлари, мансабдор шахсларнинг бесабаб аралашувидан ҳимояланиш белгиланган.

"Одил судловга эришиш кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди" - дейди Инго Кеилитз, америкалик олим, АҚШ Давлат судлари Миллий маркази судлари фаолиятини баҳолаш лойиҳаси раҳбари. Бу шуни англатадики, агар тадбиркорлик субъектлари ёки ишбилармонлар ва давлат идоралари ўртасида низолар келиб чиққан ҳолатларда, суд инстансияларининг адолатли қарор чиқариши жуда муҳимдир. Ишлар тез, малакали ва адекват тарзда кўриб чиқилиши, бу, ўз навбатида, судларнинг юқори малакали ва холис ходимларини талаб қилади. Умуман олганда, кичик бизнес муаммоларини ўз вақтида ва адолатли ҳал этиш ҳукуматнинг муҳим тармоғи сифатида суд тизимига бўлган ишончли мустаҳкамлайди, ишбилармонларнинг келажакка ишончини кучайтиради. Ишончли тадбиркор кўпроқ иш ўринлари яратади, бу еса ўз навбатида мамлакатда иқтисодий ўсишга ҳисса қўшади.

Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги вакилнинг асосий вазифалари [3] ва фаолияти тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга кўмаклашиш, хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда иштирок этиши белгиланади. Шунингдек, унинг ваколатларига тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқий кафолатларини мустаҳкамлаш, уларнинг фаолиятини ривожлантиришни рағбатлантиришга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш киради. Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишига доир қонунчиликнинг аниқланган бузилишларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисидаги тақдимнома Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил томонидан давлат органларининг ва бошқа ташкилотларнинг қонунчилик бузилишларини бартараф этиш юзасидан ваколат берилган раҳбарларига киритилади. [4]

Ушбу вазифаларни самарали бажариш учун бизнес-Омбудсман ушбу соҳадаги қонун ҳужжатлари ижросини ўрганиш, тадбиркорлар фаолиятини текширишнинг қонунийлигини назорат қилиш, улар номидан судларга даъво аризалари ва шикоятлар тақдим қилиш, давлат идораларининг ноқонуний аралашувнинг олдини олиш бўйича таклифлар тайёрлаш, бу борадаги тўсиқлар ҳақида тўғридан-тўғри президентга ахборот бериш ҳуқуқига эга.

Шунингдек, у судларга давлат божи тўламасдан тадбиркорлар манфаатини ҳимоя қилиши қонун билан белгилаб қўйилган. Булар билан бир қаторда, давлат идораларига сўровлар юборади ва давлат идоралари ва ташкилотларидан статистик, таҳлилий материаллар, хулосалар ва бошқа маълумотларни олади. Шунингдек ўз ўрнида давлат идоралари ҳам мазкур фармон доирасида ўзларига юклатилган вазифаларни бажаради, вакилга керакли бўлган ҳужжатларни ўз вақтида тақдим қилиши кераклиги белгилаб берилган.

Мазкур фармон ижроси билан парламент қуйи палатаси депутатлари олдида тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги вакил тўғрисида"ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди. Унда вакил фаолиятининг кафолатлари ва асосий тамойиллари, унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, тадбиркорлик субъектларининг мурожаатларини кўриб чиқиш тартиби, давлат идоралари, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро муносабатлар ўрнатилади. Шу муносабат билан нафақат давлат идоралари, балки тадбиркорлик субъектлари ва жамоатчилик вакилларини ўз ичига олиши керак бўлган коллегиял маслаҳат органини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Маҳаллий тадбиркорлар билан суҳбатлашар эканмиз, улар тижорат банкларидан кредит олишда, ер участкаларида, коммунал хизматларга уланишда қандай қийинчиликларга дуч келаётганини ва уларни янада ривожлантириш йўлидаги бошқа кўплаб маъмурий тўсиқларни кўрамиз. Ушбу ҳолат самарали парламент ва жамоатчилик назоратини ўрнатишни, бозор инфратузилмасидаги ўзгаришларга тезкор жавоб беришни, хусусий мулк дахлсизлигининг ҳуқуқий механизмларини янада мустаҳкамлашни, тадбиркорлар ҳуқуқларининг устуворлиги тамойилини таъминлашни талаб қилади. 1991 йилда Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиши билан анъанавий ва режали буйруқбозлик тузумидаги иқтисодий муносабатлардан бозор муносабатларига ўтиш жараёни бошланди. Бу жараён давлатнинг иқтисодий заруратидан келиб чиқиб, анъанавий ёки режали буйруқбозлик тизимлари барқарор иқтисодий тараққиётни ва халқ фаровонлигини таъминлай олмай қолди. Натижада аста-секинлик билан давлатимиз томонидан тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш тизимини тубдан соддалаштириш ва тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга янада кўмаклашиш масалаларига доимий эътибор қаратила бошлади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш механизмларини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармонида тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш бўйича ягона марказлар фаолияти сифати ва самарадорлигини тубдан ошириш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгиланди. Бизнес-омбудсман институти бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнини тезлаштириш воситаларидан бири сифатида ривожлантирила бошлади.

Бироқ эски тузумдан янгисига ўтиш жараёнида тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шундай экан, ушбу мақоламизда хорижий тажрибани ўрганиш орқали тадбиркорлик субъектларини ҳимоя қилувчи вакилнинг самарали фаолият олиб бориши учун керакли тизим ва ундаги ўзгаришлар, уни ривожлантириш йўлида қандай вазифалар турганлигига аниқлик киритамиз.

Биринчи бўлиб қиёсий таҳлилимизни Америка Қўшма Штатларидан бошлаймиз. АҚШ кичик бизнесни ривожлантириш бошқармаси (бундан буён матнда бошқарма деб юритилади) ҳамда бошқарма қошидаги Бизнес-омбудсман Бош инспектори идорасининг вазифаси ўрта ва кичик бизнесни қўллаб-қувватлашдан иборатдир.[5] Бош инспектор идорасининг вазифаси эса бошқарма яхлитлигини, ҳисобдорлигини ва самарадорлигини ошириш учун мустақил ва объектив назоратни таъминлашдан иборат. Юқоридаги ҳар иккала таркибий тузилманинг вазифаси Америка халқининг тадбиркорлари манфаатига хизмат қилибгина қолмай, тадбиркорлар фаолиятини олиб боришдаги тўсиқларни, масалан, такрорий текширувлар, асосиз жарималар, федерал агентлик идораларинининг таҳдидларидан ҳимоя қилади. Бош инспектор идораси бизнес жамияти олдида турган асосий муаммоларни аниқлаш, ҳал этиш йўллари тавсия қилиш ва юқори даражадаги яхлитликни тарғиб қилиш орқали бошқарма

дастурларини такомиллаштиришга интилади. Ушбу лавозимга номзод Америка Президенти томонидан тайинланади ва у Сенат томонидан тасдиқланади, Бош инспектор вазифалари эса Президент ва Сенатни туғилаётган ҳар қандай муаммолар тўғрисида тўлиқ хабардор қилиб туриш, тузатиш ишларини тавсия қилишдан иборат.^[6] АҚШ бизнес-омбудсмани тизимидан намуна оладиган энг яхши мисол бу **Норматив минтақавий Кенгаш** ҳисобланиб, бу Бошқарма томонидан 10 та минтақада ташкил этилиб, ҳар бир кенгаш беш нафар кўнгилли кичик тадбиркорлик субъектлари раҳбарлари ёки уларнинг вакилларидан иборат тартибда шакллантирилади. Бу кенгашнинг вазифаси қонуннинг бир хилда бажарилишини таъминлаш, ундаги камчиликларни бартараф этишда таклифлар бериш, тадбиркорлик фаолиятига тўсиқларни тўғридан-тўғри Бизнес-омбудсман Спикерига баён қилишдан иборатдир.

Кенгашга аъзо бўлмоқчи бўлган бизнес вакиллари электрон тизим орқали бошқармага ариза топширадилар. Бундай тизимнинг афзаллиги шундан иборатки, оддий тадбиркор ҳам йўлида учраётган муаммоларни кенгашга аъзо бўлиш орқали билдириш, бутун бизнес аҳли номидан гапира олиш имкониятига эга бўлади.

Кейинги солиштирма таҳлилимизни дунё минтақавий ташкилотларидан бири ҳисобланмиш Европа Иттифоқи мисолида кўрибчиқамиз. Ушбу иттифоқ таркибига кирувчи барча кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари манфаатларини, Кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳамоя қилувчи Элчи (бундан буён матнда Элчи деб юритилади) лавозими 2001 йилда таъсис этилган бўлиб, унинг асосий вазифаларидан бири Европа Комиссияси ва бизнес ҳамжамияти ўртасидаги занжир вазифасини бажаришдан иборатдир. Элчи тадбиркорлик субъектларининг муаммоларини эшитиб, Европа Иттифоқининг қонун ижодкорлиги жараёнида уларнинг манфаатларини ифодалайди.

Европа Иттифоқининг (ЕИ) рақобатбардошлиги асосан унинг тадбиркорлар фаолияти фаровонлигига боғлиқ бўлиб, Европа Иттифоқининг 23 миллиондан ортиқ тадбиркорлик субъектлари барча Европа Иттифоқи компанияларининг 99 фоизини ташкил қилади ва янги иш ўринларини яратишга катта ҳисса қўшади. Лиссабон стратегиясининг асосий мақсади – кучли иқтисодиёт Европа Иттифоқида инклюзив ижтимоий ва экологик сиёсат билан бир қаторда аҳолини иш ўринлари билан таъминлаш билан ҳам белгиланадики, пировардида бу иқтисодий ўсишни янада кучайтириши аниқ.^[7]

Дастлаб Европа сиёсатини аъзо давлатлар билан биргаликда амалга ошириш жараёнида тадбиркорлик фаолиятига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар, тўсиқлар кўпая бошлади. Натижада 2000 йил июнь ойида Санта-Мария-да-Фейра шаҳрида Европа Кенгаши томонидан қабул қилинган кичик корхоналар учун Европа Хартиясида белгиланган "Think Small First" (кичиклар манфаатини ўйланг)^[8] тамойилини амалга ошириш учун Европа комиссияси кичик ва ўрта бизнес тадбиркорлари Элчиси лавозимини таъсис этишга қарор қилди. Элчининг роли комиссиянинг бизнес оммаси олдида турган муаммолар тўғрисидаги хабардорлигини оширишдан иборат бўлиб, Элчи тадбиркорларга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган Европа Иттифоқи сиёсатини текширади ва уни ишлаб чиқишда уларнинг манфаатлари ва ўзига хос эҳтиёжлари ҳисобга олинишини таъминлайди.

Ички ва ташқи томондан Элчи тадбиркорлар ва уларнинг вакиллик ташкилотлари билан мунтазам ва норасмий равишда тўғридан-тўғри алоқа қилиш орқали маълумот тўплашдан ташқари, Европа Иттифоқи дастурлари ва молиялаштириш лойиҳалари тўғрисида тадбиркорларни хабардор қилиб туради ва уларнинг саволларига бевосита жавоб бериши мумкин. Европа Иттифоқи ва Европа бизнеси ўртасида мулоқот ўрнатиш орқали Элчи Европада бизнес бошқарувини яхшилашга ҳисса қўшади.^[9] Ҳозирда элчи Европа комиссиясининг аъзоси ҳисобланади ва ўзининг фаолиятида мустақилдир.

Европа тажрибаси шуни кўрсатадики, Элчи ҳеч қайси орган таркибига киритилмайди, ўзининг фаолиятида ҳеч кимга ҳисобдор эмас. Бу омилнинг фойдали жихати шундаки, давлатнинг иқтисодиётга аралашуви даражаси паст бўлиб, бу омил бизнеснинг ривожланишига катта ҳисса қўшади. Кўплаб ривожланган давлатларнинг бозор иқтисодиётидаги энг умумий иқтисодий мақсадлари: иқтисодий ўсишни таъминлаш,

иқтисодий эркинлик учун шароит яратиш, иқтисодий хавфсизликни таъминлаш, имкон қадар тўлиқ бандликка интилиш ҳамда иқтисодий самарадорликка эришишдан иборатдир.

Бизнес омбудсманларининг айрим институтлари Қонунчилик ташаббуси ваколатига эга ёки бизнес ҳамжамияти мавжудлиги шароитларини яхшилаш мақсадида қонун ҳужжатларига ўзгартиш киритиш ҳуқуқи (Грузия), бошқалар қонунчиликни ташаббуси ваколатига эга бўлмаслиги мумкин, аммо улар яқиндан ишлайдиган давлат органлари фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар бериш ваколатига эгадирлар (бу буюк Британия ва Францияда қўлланилади).[10]

Давлатнинг йирик корхоналар фаолиятига аралашуви, масалан, нархларни туширишга ҳаракат қилиши тадбиркорларнинг рақобатбардошлик муҳитидаги фаолиятга нисбатан қизиқишлари йўқолишига олиб келиши мумкин. Шундай экан, Элчининг мустақиллиги ва унинг Европа Комиссияси аъзоси сифатида тадбиркорлар номидан гапира олиши, унинг давлат органларига ҳисоб бермаслиги натижасида ушбу аъзо давлатлар иқтисодиёти йилдан йилга ўсиб бормоқда.

Ўзбекистон шароитида эса давлат бошқаруви шаклида Президентнинг юридик ва реал кенг ваколатларини ҳисобга олсак, Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи вакилнинг муаммоларни тадбиркорлар номидан тўғридан-тўғри давлат раҳбаригача етказа олиши таъминланади, деб ўйлаймиз. Келгусида бизнесни қўллаб-қувватлашнинг илғор амалиётлари, ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилиб, давлатимизда қўллаб янги иш ўринлари яратилади ва юртимиз халқаро миқёсда ўзига тўқ, фаровон давлатлар қаторига киради, деб умид қиламиз. Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи омбудсманларни, номланишидаги фарқларга қарамай, муштарак умумий мақсад – бизнес ҳамжамияти вакилларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини назорат қилиш каби олий мақсад бирлаштириб туради.

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро тажрибаси барча ривожланаётган давлатлар учун дастуриламал бўлиб хизмат қилиши, ушбу дастурни ишлаб чиқишда монополиядан тортиб ўрта ва кичик бизнесгача бўлган ҳар қандай миқёсдаги бизнесни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш учун шароит яратиш ва ҳозирги халқаро иқтисодий босқичда "иқтисодий муносабатларни тартибга солиш воситаси" ҳисобланмиш кичик бизнес фаолиятини кенгайтирилиши кўзда тутилиши лозим.[11]

Республикаимизда тадбиркорлар учун қулай шароитлар аста секинлик билан йўлга қўйилмоқда, хусусан иқтисодий фаолият, тадбиркорлик эркинлиги, мулкчиликнинг барча шакллариининг тенглиги ва ҳуқуқий ҳимоясини кафолатлайди. Хусусий мулк бошқа мулк шакллари қатори дахлсиз ва Давлат ҳимоясида. Эгаси ўз хоҳишига кўра ўзига тегишли мулкка эгалик қилади, ундан фойдаланади ва тасарруф этади. Тадбиркорларга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, жамоат бирлашмаларининг ноқонуний қарорлари, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракацизлиги) устидан судга мурожаат қилиш ҳуқуқи кафолатланади.[12]

Шуни таъкидлаш керакки, Бизнес-омбудсман институтининг хорижий давлат тажрибаларини кенг ўрганиш, мавжуд тадқиқотларнинг фойдали ва самарали натижаларини Ўзбекистон Республикасида қўллаш жуда муҳимдир. Бузилган ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг нафақат судлар орқали, балки институционал вакиллик идоралари орқали ҳимоя қилишни йўлга қўйиш, хорижий давлат тажрибаларидаги жуда катта ютуқларга эришилган, самараси юқори бўлган лойиҳаларни ўрганиш, буларни замонавий тадбиркорларга ўргатиш ва уларнинг қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда таклифларини инobatга олиш, жойларда ҳудудий бирликлар яратиш, улар таркибини кўнгилли тадбиркорлар орқали шакллантириш орқали давлатимизда иқтисодий барқарорликни ошириш имкониятларини кенгайтириш лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей в международном и национальном праве, Джульетта Рубеновна Абгарян Россия-Армян университети (Topical issues of

- protecting the rights of entrepreneurs in international and national law, Julietta Rubenovna Abgaryan Russia-Armenian Universities)
2. <http://eauie.org>.
 3. Ўзбекистон республикасининг қонуни тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида (Law of the republic of uzbekistan on guarantees of freedom of entrepreneurial activity (lex.uz))
 4. “Омбудсман ўзгартириш агенти сифатида” Marsha Л. Вагнер (The Organizational Ombudsman as Change Agent, Marsha L. Wagner)
 5. “Ўзбекистон Республикаси президенти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил тўғрисида”ги қонуннинг 10-моддаси (lex.uz) (Article 10 of the Law "On the Representative for the Protection of the Rights and Legal Interests of Business Entities under the President of the Republic of Uzbekistan" (lex.uz))
 6. <https://www.sba.gov/about-sba/oversight-advocacy/office-inspector-general>
 7. Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan’s development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).
 8. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52008DC0394>
 9. Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.
 10. Самусик А. М. Бизнес омбудсман институти фаолиятининг хусусиятлари хорижий мамлакатларда тадбиркорлар (бизнес Ombudsman) ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун (Samusik A.M.Features of functioning of the institution of Representative, authorized to protect the rights of entrepreneurs (business ombudsman) in foreign country)
 11. Хамидуллин Ф.Ф. Формирование институциональной среды развития системы малого предпринимательства: Автореф. Дис. д-ра экон. наук. Казань. 2017. С. 15. (Khamidullin F.F. Formation of the institutional environment for the development of the small business system: Abstract. Dissertation, doctor of economics. sciences. Kazan. 2017. p. 15)
 12. Ўзбекистон Республикасининг тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисидаги Қонунинг 18-моддаси (The Republic of Uzbekistan, having taken measures, yerkinling activities guaranteed a long term of the law 18-article (lex.uz))

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000